

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МУАММОЛАРИ

Шадиметова Мунаввара Сабировна

Қозоғистон Республикаси Чимкент шаҳридаги

108-мактабнинг Тарих ва жамиятишунослик фани ўқитувчиси.

Тарбия ва таълим инсоният тарихининг ҳамма даврларида давлат сиёсатининг энг муҳим соҳаси ҳисобланган. Техника олий даражада ривожланган, яшаш, билим олиш ва ишлаш жуда енгиллашган ҳозирги даврда тарбия ва таълимнинг, тескари пропорционал равишда, мураккаблашганлиги сир эмас.

Педагог ва психолог олимларимиз тарбиялаш ва таълим беришнинг турли хил самарали усуллари тизимини ишлаб чиқиб, тажриба орқали синаб кўриб, маориф соҳасига тақдим қилмоқдалар.

Педагогика соҳасида ўттиз йилдан ортиқ тажрибага эгаман. Шундан келиб чиқиб, бир қанча хулосалар, фикр ва мулоҳазаларимни ушбу мақолада келтириб ўтсам.

Тарихчи ва педагог сифатида, бир қанча давлатларнинг таълим тизими, тажрибалари, иш самаралари билан танишдим.

Япония мамлақати таълим соҳасидаги муваффақиятли ислоҳотдан кейин ғоят улкан ютуқларни қўлга киритиб, иқтисод ,техника ва тараққиёт жиҳатидан энг олдинги ўринда келмоқда.

Шарқ мутафаккири – Абу Наср Форобий таъкидлаганидек, "Одам комилликка эришиш учун билим эгаллайди". Айнан, таълим беришнинг мана шу энг муҳим жиҳати эътибордан четда қолиб кетгандай, назаримда.

Ижтимоий тармоқлардаги кўп мақолалар билан танишиш жараёнида, Японияда иш сафарида бўлиб қайтган журналистнинг мақоласи эътиборимни тортди. Ўз ўқувчиларини поездда бошқа шаҳарга мусобақага олиб кетаётган япон устози имо-ишора билан шогирдларини бошқариб борган. Уларнинг устози олдида бошини эгиб туриши, ҳар бир ишорани аниқлик билан бажариши журналист мақтовига сазовор бўлган.

Мана бу ҳақиқий шарқона тарбия. Бизда ҳам яқин ўтмишда шундай эди. Яна бир мисол:

Японияда завод эгаси ҳар куни ўз ишчилари ҳузурига келиб, таъзим қилиб, миннатдорчилик изҳор қиларкан. Мен бу янгиликларни ўзимизнинг давлатимиздаги вазият билан қиёсладим. Инсонийликнинг энг юксак намунаси. Таълим соҳасида Япония муваффақиятли ислоҳотларни амалга ошириб, иқтисод ва техника тараққиётида ҳам олдинги ўринларга чиқиб олди. Қоғоздагина эмас, амалда устоз мартабасини юқори кўтарилганлигининг исботини кўрамиз.

Япон устозларининг барчаси кўкрак нишонига эга, жамоат транспортларида устозларга ёши улуғлар ҳам ўрин беришади. Барча дўконларда устозлар учун 15% чегирма мавжуд.

Нега бизнинг давлатларда шу нарсаларни жорий қилишга имконимиз йўқми? Бору, фақат сўздан ишга кўчишимиз керак, холос.

Абулғози Баҳодирхоннинг "Шажараи Турк" асарини бир неча марта ўқиб чиқдим.

Ҳайрон қолганим шундаки, сўз боши қисмида асарнинг ёзилиш сабаби ва тарихини тушунтириб, "Ўзим далил топган асосли воқеаларни ёритдим, далил топмаган, айтилмай қолган маълумотлар учун узр сўрайман", – деган сўзлар бўлди.

Абулғозихон Хива хони, ҳукмдор, "туркийлар тарихини ёзишни топширишга муносиб инсон топилмади, шу сабабли ўзим ёзишга аҳд қилдим," – дея шарҳлаб ўтган. Тарбия ва таълимнинг маҳсули шундай бўлиши зарур. Инсонийлик, одамийлик – олий мақсад бўлиши шарт.

Мактаб формаси – ўқувчилар ҳаммаси тенг бўлиши учун жорий қилинган, дедик. Лекин жамиятда, ҳаётда бунинг акси, болалар шуни кўриб ўсмоқда, Аксари юқори лавозимда ишлайдиганлар, ўзларини "элита" деб атайдилар, "киборлар жамияти", – деб қўя қолай, болалар шуларга ҳавас қилиб улғаяди.

Жалолиддин Румий ўн икки ёшлигида Куняга сафар йўлида Маккадан қайтаётганларни учратади. Радий Фиш асарида келтирилган. "Уларнинг кўзида кибр кўрдим," – деганди афсус билан Жалолиддин Румий.

Тарбияда одам онгидаги кибрни йўқотиш – асосий вазифалардан бири. Демак, тарбияни энг оддий кўринган нарсалардан бошлаш муҳим. "Китоб – билим манбаи", деймиз, шу китобни қўлига оладиганлар жуда кам. Мактабимизда ҳар ҳафтада дарсдан ташқари ўқиш ўтказилар эди. Кутубхоначимизга ўқиган асарларимиздан олган таассуротларимиз ҳақида сўзлаб берганмиз.

Яхши анъаналар унут бўлди: навбатчилик, шанбаликлар, меҳнат тарбияси. Ахир болалар ҳиссиз роботларга айланиб кетмаслиги керак. Европа давлатларининг бир нечтасида Кенгаш Иттифоқи давридаги таълим тизими қабул қилинганлиги маълум. Масалан, Беларуссия давлатининг олимлари ҳозир дунёнинг кўп давлатларида энг етакчи соҳаларда хизмат қилишмоқда. Энг эътиборли масаланинг яна бири - устоз билими ва ахлоқининг сифати. Таълим бериш соҳасига адашиб келиб қолган баъзи устозлар кўпчилик номига доғ тушираётгани сир эмас. "Охир замон белгилари" китобида ўттиз тўртинчи белги сифатида, "нодонлардан билим олиш", деб кўрсатилган. Афсуски, замонимизда бунга мисоллар кўплаб топилади. Энг самарали таълим ва тарбия тизими, япон мактабларида сақланган, тозалик, ўз-ўзини бошқариш. Энг асосийси – касбга йўналтирилган таълим, бошланғич таълимдан кейинги босқич, албатта, касбга йўналтирилган бўлиши зарур. Яна, ишлаб чиқариш билан бирга олиб борилиши катта самара беради.

"Ёшлар тарбияси ҳақида ёшлар нима дейди?" Шу ҳақида ўқувчилар билан фикр алмашдим. Тўққизинчи синф ўқувчиси шундай фикр билдирди. "16 ёшгача телефон тутишни таъқиқлаш керак".

Таълим тизимида фаолият юритаётганимга 33 йил тўлди.

Бугунги Ўрта Осиё давлатларидаги маориф тизими ҳақидаги мулоҳазаларим:

1. Таълим тизими анча йиллардан бери эксперимент, яъни тажриба майдонида айланиб қолди.

2. Асосан, бу тажрибалар чет давлатлардан қабул қилинган. Миллий менталитетимиз, болаларнинг қобиляти, интеллектуал даражалари ҳисобга олинмаган.

3. Бу дастурлар ихтисослашган, алоҳида фанларни чуқур ўргатиладиган гимназия мактабларига мўлжалланган. Интеллект даражаси ўрта ва паст бўлган болалар бу дастурларни ўзлаштиришда қийналишади.

4. Болалар бошланғич сифларда фақат ўз тилида билим олиши мақсадга мувофиқ.

Яна шу синфларда миллий урф-одатларимиз чуқур сингдирилиши, аҳамияти, афзаллиги ўқтирилиши зарур. Яна шуни таклиф қилар эдим, ўқувчилар 10 -11-синфларда эмас, балки 5-6,ёки 7-синфдан ўзлари танлаган ихтисосликка оид фанларни чуқур ўрганса, жуда фойдали бўлади.

5. Мажбурлаб ўқитиш – ҳеч қачон яхши натижа бермаган. Ўқувчи ўзи танлаган йўналиш бўйича билим эгалласа, мажбурлаб ўқитишга ҳожат қолмайди.

6. Гуманитар ва табиий йўналишга эртароқ ажратиш яхши натижа беради. Юқори синфларда ўқитиладиган қийин фанларни кўпгина ўқувчилар ўзлаштира олмай қийналади, ўқитувчи меҳнатиям шундан қадрланмайди. Ўқишга мажбур қилган педагогларимиз жуда кўп тазйикларга дучор бўлганлигига ҳаммамиз гувоҳмиз.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. “Шажараи Турк”. Абулғози Баҳодирхон. 1992 йил. “Чўлпон”.
2. “Фозил одамлар шаҳри”. Абу Наср Форобий. 1992 йил.
3. “Ал адаб ал-муфрад”. Имом ал Бухорий. Тошкент ислом университети нашириёти. 2001 йил.
4. “Ақыр заман белгілери”. Эльмир Кулиев. Алматы-2006.